

PADRONIZAÇÃO DO TEMPO DE TROCA DOS DISPOSITIVOS

ARTIGOS HOSPITALARES	FREQUÊNCIA DE TROCA	OBSERVAÇÕES
Equipo de hemoderivados	A cada bolsa	Verificar a compatibilidade dos produtos, garantir a integridade do equipo
Equipo de infusão intermitente	A cada 24 horas	
Equipo de infusão contínua	A cada 96 horas	Trocar em intervalo menor se houver sujidade visível ou na troca do acesso
Equipo de dieta enteral	A cada 24 horas	
Equipo de dieta parenteral	Troca a cada bolsa	A via para nutrição parenteral deve ser exclusiva
Colchão pneumático	Em casos de defeitos ou conforme evolução do paciente	Verifique se o colchão está inflado corretamente e se não há vazamentos de ar
Acesso periférico de Hipodermóclise	A cada 7 dias, com a avaliação da área	Verificar a aparência do fluido infundido para garantir clareza e ausência de contaminação
Cateter venoso central de curta permanência (CVC)	Sem troca programada	Retirar se sinais de infecção
Cateter venoso para hemodiálise	Sem troca programada	Remover sinais de infecção
Água do umidificador	Troca a água diariamente	
Tree way(torneirinha)	A cada 96 horas	
Polifix	A cada 96 horas	
Curativo de acesso vascular profundo/PICC	Micropore e Gaze: a cada 24 horas Curativo transparente: a cada 7 dias	O curativo transparente só deve ser usado após 24h da punção e se não houver sangramento ativo no sítio. Trocar cobertura imediatamente se estiver suja, solta ou úmida
(PICC) cateter central de inserção periférica	Sem troca programada	Remover sinais de infecção. Cateteres inseridos em situações de emergência e sem o uso de máxima barreira de precaução ou inseridos em outros centros hospitalares devem ser substituídos assim que possível, não excedendo 48 horas

Discente: Faianny Silva de Souza Marins

Preceptora: Gersiane Fiuza

Docentes: Érica Brandão; Geisa Soraia; Lívia Portugal.

REFERÊNCIAS

PINTO, Maria Cristina Ferguson Guedes; ABEL, Jaqueline. **CCIH-HUAP**. Fabapp - Fábrica de Aplicativos. Disponível em: EBSEH. Hospital Universitário Antônio Pedro. Universidade Federal Fluminense. **Rotina de Troca de Equipamentos Respiratórios e Acessórios**. 2024.

<https://previewv3.fabricadeaplicativos.com.br/ccih-huap/home>. Acesso em: 13 mai. 2024.

EBSEH. Hospital Universitário Antônio Pedro. Universidade Federal Fluminense. **Rotina de Troca Dispositivos Vasculares**. 2024.